

ILK BOLALIK DAVRIDA PSIXIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Hayitboyev Ilyosbek Kaxxorali o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Amaliy psixologiya 1- kurs talabasi

xayitboyevilyosbek5@gmail.com

Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Ilmiy rahbar: Olimjonozodqulov30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17815118>

Annotatsiya: Ilk bolalik davrida psixik rivojlanish jarayonining asosiy xususiyatlari yoritiladi. Bolaning nutqi, idroki, tafakkuri, emotsional holati va ijtimoiy munosabatlari qanday shakllanishi haqida izoh beriladi. Shuningdek, o'yin faoliyatining rivojlantiruvchi ahamiyati, tarbiya va atrof - muhitning bola psixologik o'sishiga ta'siri tahlil qilinadi. Maqola ilk bolalikning inson shaxs sifatida shakllanishidagi muhim bosqich ekanligini ko'rsatadi.

Kalits o'zlar: Ilk bolalik davri, psixik rivojlanish, nutq rivoji, idrok, tafakkur, emotsional rivojlanish, ijtimoiy rivojlanish, o'yin faoliyati, bola psixologiyasi, kognitiv jarayonlar, muloqot, psixik jarayonlar, tarbiya, rivojlanish omillari, bolalik davri xususiyatlari.

Abstract: The main features of the process of mental development in early childhood are highlighted. An explanation is given of how the child's speech, perception, thinking, emotional state and social relations are formed. The developmental significance of play activities, the influence of upbringing and the environment on the psychological growth of the child are also analyzed. The article shows that early childhood is an important stage in the formation of a person as a person.

Keywords: Early childhood, mental processes, speech development, thinking, emotional environment, social sphere, play activities, child psychology, cognitive processes, communication, mental processes, upbringing, upbringing, process, childhood.

KIRISH

Ilk bolalik (1 - 3 yosh) davrida psixik rivojlanishning asosiy xususiyatlari shaxs shakllanishi, faoliyatning yangi turlari (ko'proq harakatlanish va nutq) rivojlanishi, idrok va tafakkurning dastlabki shakllari paydo bo'lishi hamda "Men" tushunchasining shakllanishidir. Bu davrda bola o'z atrof - muhitini faol o'rganadi, mustaqillikka intiladi va o'zini namoyon qilishga harakat qiladi, bu esa shaxsning ilk poydevorini qo'yadi.

Bu davrda bolada o'ziga xos "Meni" tushunchasi shakllana boshlaydi, shaxsiy xohish - istaklari, xarakterining dastlabki ko'rinishlari namoyon bo'ladi. Harakatlanish va nutq rivojlanishi bola mustaqil harakatlanishni (yurish, sakrash) o'rganadi va nutq vositasida atrofidagilar bilan muloqotga kirishadi. Nutqning rivojlanishi uning dunyoni tushunishi va fikr - mulohazasini ifodalashiga yordam beradi. Idrok va tafakkurning rivojlanishi bola narsalarning xususiyatlarini (rangi, shakli, kattaligi) idrok qila boshlaydi. Tasavvur va xotira rivojlanadi. Bolaning o'z harakatlarining oqibatlarini haqidagi tushunchalari shakllanadi. Faoliyatning yangi turlari quyidagicha bilinadi o'yinchoqlar bilan o'ynash, narsalarni o'zgartirish kabi faoliyat turlari rivojlanadi. Bu faoliyatlar bola uchun yangi ko'nikmalarni o'rganish va o'z qobiliyatlarini sinab ko'rish imkoniyatini beradi. Mustaqillikka intilish esa bola o'zining dastlabki mustaqilligini namoyon qila boshlaydi, masalan, o'z kiyimini yechishga urinish yoki o'zi ovqatlanishni xohlash. Bu mustaqillikka intilish bola shaxsiyatining rivojlanishida muhim

ahamiyatga ega. Ilk bolalik davri tug'ilgan paytdan uch yoshgacha bo'lgan vaqtni qamrab oladi va inson psixikasining eng jadal shakllanadigan bosqichi hisoblanadi. Bu davrda bola atrof - muhit bilan faol muloqotga kirishadi, sezgi organlari orqali axborot qabul qilishni o'rganadi, o'zining dastlabki idrok, xotira, diqqat va tafakkur jarayonlarini shakllantiradi. Ilk yoshdagi psixik rivojlanishning asosiy Manbai - bolaning kattalar bilan muloqoti, unga yaratilgan tarbiyaviy, emotsional va sensor muhitdir. Bola hayotining birinchi yilida dunyoni asosan ko'rish, eshitish, teginish kabi sezgilar orqali bilib boradi. Dastlab yorqin ranglar, tovushlar va harakatlanuvchi predmetlar eng kuchli e'tiborni tortadi. Bir yoshning oxiriga kelib idrok jarayonlari ancha takomillashadi: bola o'ziga tanish bo'lgan predmetlarni ajratadi, ularning shakli va vazifasini farqlay boshlaydi. Bu jarayon keyingi tafakkur rivoji uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Ilk bolalikda xotira va diqqat ixtiyorsiz tarzda rivojlanadi. Bola his - tuyg'u bilan bog'liq tajribalarni yaxshi eslab qoladi. Katta yoshdagilarning ovozi, tanish o'yinchoqlar, ko'p takrorlangan harakatlar uning xotirasida mustahkam o'rnashadi. Ikki yoshga borib esa bola muayyan topshiriqlarni eslab qolish, maqsadli diqqatni qisqa vaqt davomida ushlab turish imkoniga ega bo'ladi. Nutq rivoji ilk bolalikning eng muhim ko'rsatkichlaridan biri sanaladi. Avval tovushlar chiqarish, keyin esa sodda bo'g'inlar paydo bo'ladi. Bir yoshdan keyin bola turli so'zlarni talaffuz qila boshlaydi. Ikki yoshga yaqin ikki - so'zli iboralar shakllanadi, uch yoshda esa sodda grammatik tuzilmalarni qo'llayoladi. Nutq rivoji nafaqat muloqotni, balki tafakkur, idrok va xotira jarayonlarini ham jadallashtiradi. Emotsional rivojlanishda bola uchun mehr, qo'llab - quvvatlash va xavfsizlik hissi eng asosiy omillardir. Ilk bolalikda bola kattalarga kuchli bog'langan bo'ladi. Bu davrda ijobiy emotsional muhit shaxsning keyingi barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Ikki - uch yosh oraliqida mustaqillikka intilish kuchayadi. Bola o'z xohishlarini bildiradi, o'zi mustaqil ishlar qilishga urinadi, ba'zan qarshilik ko'rsatadi. Bu holat psixik taraqqiyotning tabiiy bosqichi hisoblanadi. O'yin faoliyati ilk bolalikning ajralmas qismidir. O'yin orqali bola atrof - muhitni biladi, predmetlarning vazifasini o'zlashtiradi, mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi, tasavvurining shakllanishiga zamin yaratadi. O'yin jarayonida bola rollarni bajara boshlaydi, kattalar harakatiga taqlid qiladi, ijtimoiy tajribani o'zlashtiradi. Shu sababli o'yin psixik rivojlanishning eng kuchli vositasi hisoblanadi. Umuman olganda, ilk bolalik davrida psixik rivojlanish quyidagi qonuniyatlarga asoslanadi: bola faoliyatining asosiy manbai atrof muhit bilan o'zaro ta'sirdir; oila va emotsional qo'llab - quvvatlash psixikaning barqaror shakllanishida hal qiluvchi omildir; nutq va tafakkur o'zaro bog'liq holda rivojlanadi; o'yin barcha psixik jarayonlarning faollashuviga xizmat qiladi; mustaqillikning shakllanishi shaxs rivojining tabiiy bosqichidir.

Ilk bolalik davri inson hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri bo'lib, bu davrda psixik rivojlanish juda tez va sezilarli sur'atlarda kechadi. Bola atrof - faol o'rganadi, harakatlari takomillashadi, nutqi rivojlanadi, hissiyoti boyiydi va ijtimoiy tajribani egallash boshlanadi. Ushbu davrda bolaning har bir kundalik faoliyati - o'yin, muloqot, taqlid, kattalar bilan munosabat - uning psixik shakllanishiga bevosita ta'sir qiladi. Bolaning idroki asta - sekin murakkablashib, rang, shakl, o'lcham, fazoviy munosabatlarni farqlashi kuchayadi. Tafakkur amaliy harakatlardan boshlanib, asta - sekin obrazli shaklga o'tadi. Nutqning rivojlanishi ham aynan shu davrda eng faol jarayon bo'lib, bola til orqali o'z ehtiyojlari, hissiyotlari va fikrlarini ifodalash imkoniga ega bo'ladi. Nutq kengaygani sayin bolaning muloqot doirasi ortadi va ijtimoiy tajribasi boyiydi. Shu bilan birga, bola hissiyotlari ham faol rivojlanadi: u quvonch,

qoʻrquv, yoqtirish, hafsalasi pir boʻlish kabi hislarni tanib boradi. Emotsional barqarorlik asta - sekin shakllanadi. Kattalarning mehr - muhabbati, eʼtibori, iliqligi bu jarayonda juda katta ahamiyatga ega. Ijtimoiy rivojlanish esa bolani atrofdagilar bilan muloqot qilish, oʻzini tutish, oddiy ijtimoiy qoidalarni bilish orqali namoyon boʻladi. Ilk bolalik davri shuningdek oʻyin faoliyatining hukmron davri boʻlib, oʻyin orqali bola nafaqat vaqt oʻtkazadi, balki biladi, taniydi, boshqaradi, taqqoslaydi, tasniflaydi, oʻz tajribasini kengaytiradi. Oʻyin - bolalikning asosiy psixik rivojlantiruvchi vositasidir. Umuman olganda, ilk bolalik davrida psixik rivojlanish bola shaxsining keyingi bosqichlarda toʻliq va sogʻlom shakllanishiga zamin yaratadi. Shu sababli bu davrda toʻgʻri tarbiya, boy muhit, mehrli munosabat, sogʻlom psixologik atmosfera - barcha jarayonlarning sifatli kechishida hal qiluvchi oʻrin tutadi.

XULOSA

Ilk bolalik davri bolaning psixik rivojlanishi uchun juda muhim bir bosqich hisoblanadi. Bu davrda shakllangan shaxsiy fazilatlar, mustaqillikka intilish, nutq va harakatlanishning rivojlanishi kelajakdagi rivojlanish va shaxsning shakllanishiga poydevor qoʻyadi. Shu bilan birga, emotsional barqarorlik, ijtimoiy muloqot koʻnikmalari va tasavvur rivoji ham aynan shu davrda shakllanadi. Oʻyin faoliyati orqali bola dunyoni oʻrganadi, mantiqiy tafakkur va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Mehr - muhabbatga boy muhit va ota - ona bilan muloqot bolaning xavfsiz va ishonchli shaxs sifatida rivojlanishiga xizmat qiladi. Natijada, ilk bolalik davrida psixik rivojlanish sifatli boʻlsa, bola keyingi yoshlarida ham toʻliq, mustahkam va sogʻlom shaxs sifatida shakllanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimova V.M. "Psixologiya". - Toshkent: Oʻqituvchi, 2010.
2. Jabborov R. "Rivojlanish psixologiyasi". - Toshkent: Fan, 2015.
3. Abduqodirov A.A. "Maktabgacha pedagogika". - Toshkent: Tafakkur, 2012.
4. T oʻraqulov O. "Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi". - Toshkent: Oʻqituvchi, 2009.
5. Qodirova F. "Umumiy psixologiya". - Toshkent: Fan va texnologiya, 2013.
6. Abdullayeva Q. "Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishi". - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
7. Y oʻldosheva Sh. "Bolalar psixologiyasi va rivojlanishi". - Toshkent: Universitet, 2017.
8. Mirsattorova D. "Psixik rivojlanish nazariyalari". - Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020.
9. Jurayeva G.T. "Maktabgacha taʼlim metodikasi". - Toshkent: Fan, 2014.
10. Gʻofurova N. "Bola shaxsi va uning rivoji". - Toshkent: Sharq, 2011.
11. Ozodqulov Olimjon Bahodir oʻgʻli. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 110 - 113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>